

MULTIMODAL KAMBAG'ALLIK O'LCHOVI - HUDUDLAR BO'YICHA MANZILLI ISHLASH IMKONIYATI

Bahodir Abdullayev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526543>

Annotatsiya. Ushbu tezisda O'zbekistonda multimodal kambag'allik o'lchovidan foydalanish istiqbollari e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar. kambag'allik, kambag'allik chegarasi, minimal iste'mol xarajatlari, real iste'mol qiymati.

Kirish. Multimodal kambag'allik o'lchovi mamlakat hukumatiga hududlar bo'yicha manzilli ishlash imkoniyatini beradi. Bu borada O'zbekistonda allaqachon ba'zi bir qadamlar tashlangan. Masalan, 2022-yil yakunida Prezident farmoni bilan respublika hududlarini toifalarga ajratish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning tabaqalashtirilgan tizimini joriy etish belgilangandi.

Unga ko'ra, 2023-yil 1-yanvardan 2026-yil 1-yanvargacha soliq solishning quyidagi tabaqalashtirilgan tartibi joriy etilishi belgilangan :

5-toifadagi tumanlarda ro'yxatdan o'tgan va shu hududlarda faoliyat yuritadigan tadbirkorlik subyektlari (yirik soliq to'lovchilar, doimiy muassasa, byudjet tashkiloti va davlat korxonasi, ustav jamg'armasi (kapitali)da davlat ulushi 50 foiz va undan ko'proq miqdorda bo'lgan yuridik shaxslar bundan mustasno) foyda solig'i, aylanmadan olinadigan soliq va ijtimoiy soliqni 1 foiz, yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq va yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'ini mazkur soliqlar bo'yicha hisoblangan summaning 1 foizi miqdoridagi soliq stavkalari bo'yicha to'laydi.

5-toifadagi tumanlarda ro'yxatdan o'tgan va shu hududlarda faoliyat yuritadigan yakka tartibdagi tadbirkorlar jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining qat'iy belgilangan summalarini to'lashdan ozod qilinadi;

4-toifadagi tumanlarda ro'yxatdan o'tgan va shu hududlarda faoliyat yuritadigan tadbirkorlik subyektlari (yirik soliq to'lovchilar, doimiy muassasa, byudjet tashkiloti va davlat korxonasi, ustav jamg'armasi (kapitali)da davlat ulushi 50 foiz va undan ko'proq miqdorda bo'lgan yuridik shaxslar bundan mustasno) uchun aylanmadan olinadigan soliqning bazaviy soliq stavkasi 3 foiz etib belgilanadi. Bunda, qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda mazkur soliq bo'yicha pasaytirilgan soliq stavkalari saqlab qolinadi.

Xalq deputatlari Kengashlari 4-toifadagi tumanlar bo'yicha yuridik shaxslarning mol-mulkiga soliq va yer solig'i bo'yicha Soliq kodeksi bilan belgilangan eng kam qiymatlarga 0,3 gacha kamaytiruvchi koeffitsiyent kiritishi mumkin bo'ladi.

Masalaning mazmuni. Faqatgina aholining daromadlari bo'yicha olinadigan o'lchovda ko'p omillar ko'rinmay qolishi mumkin. Masalan, multimodal modelda aholining issiqlik energiyasi bilan ta'minlanganlik darjasi, sanitariya, ichimlik suvi, ishsizlik darajasi, hamyonbop meditsina va boshqa qator omillar kambag'allik darajasini belgilashda hisobga olinishi lozim.

Bu o'lchovda insonlarni kambag'allikda ekaniga aynan nima sababligi haqida ham atroflicha fikrlash mumkin. Shuningdek, davlatning asosiy funksiyasi hisoblangan ijtimoiy ne'matlar yaratish, infratuzilmadagi kamchiliklar mamlakatdagi kambag'allik darajasiga qanday ta'sir

qilayotganini ham ko'rish mumkin. Kambag'allikka qarshi eksperimental yondashuv uchun Nobel sohiblari Abxijit Banerdji va Ester Dyuflo aytganidek, bu kurashda g'alaba qozonish mumkin, ammo buning uchun sabr-toqat, puxta o'ylash va faktlardan saboq olish kerak bo'ladi.

O'zbekistonda so'nggi yigirma yil ichida yalpi ichki mahsulotning barqaror o'sishi kuzatildi, iqtisodiyot asta-sekin diversifikatsiya qilindi va qashshoqlik darajasi ham asta sekin pasaya bordi. Afsuski, Covid-19 pandemiyasining og'ir ta'siri tufayli qo'shimcha 1 mln inson yana qashshoqlik darajasidagi hayotga qaytdi. Siyosiy, iqtisodiy va iqlim inqirozlari (masalan, Afg'oniston va boshqa qo'shni davlatlar bilan chegaralardagi keskinlik, Rossiyaga mehnat migratsiyasi, energetika inqirozi va Orol dengizi muammolari va boshqalar) tez-tez uchrab, qashshoqlikka qarshi kurashda qo'shimcha cheklovlarni keltirib chiqarmoqda.

Qolaversa, 2026-yilgacha qashshoqlik darajasini ikki baravar kamaytirish va 2030-yilga borib daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan mamlakatlar qatoriga kirish bo'yicha o'ta ulkan maqsad Hukumat tomonidan 2022-2026-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning yangi strategiyasi va 2030-yilgacha O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasida belgilab berilgan. Bu ulkan maqsadlar barqaror va inklyuziv bozor iqtisodiyotiga erishish uchun yanada katta kuch va investitsiyalarni talab qiladi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, tarixan qashshoqlikni baholash asosan yagona ko'rsatkich - daromadga asoslangan. Biroq, Alkire-Foster (AF) metodologiyasiga asoslangan Global ko'p o'lchovli kambag'allik indeksi (MPI) sog'liqni saqlash, ta'lim va turmush darajasidagi bir-birini to'ldiruvchi imkoniyatlardan mahrumlik darajasini aks ettiradi. Hukumat daromadlar bo'yicha ma'lumotlarini kambag'allikni o'lchash vositasi sifatida ishlatish samarali va maqsadli siyosatda qarorlarni qabul qilish uchun yetarli bo'lmasligi mumkinligini yaxshi tushunadi. Nomonetar ko'rsatkichlar va ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish uchun ko'p o'lchovli o'lchov vositalarini joriy etish juda muhim. Multimodal model nafaqat jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami qaysi imkoniyatlardan mahrum ekani, balki holat shahar va qishloqlar kesimida qanchalik yomon ekanini ham aniqlashga imkon beradi.

Xulosa. Multimodal yondashuvdan foydalanish hukumatga ham mintaqaviy, ham mahalliy miqyosda, shuningdek, kengroq global kontekstda O'zbekistondagi kambag'allik darajasini yaxshiroq tushunish imkonini beradi, bu esa davlat organlariga kambag'allikni kamaytirish yo'nalishida to'g'ri qarorlar qabul qilish va amaliy choralar ko'rishga yordam beradi. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadaridan birinchisi - "2030-yilga borib Yer yuzining barcha nuqtalarida joyda qashshoqlikning barcha ko'rinishlariga barham berish"ga sodiq hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda, mamlakat an'anaviy monetar modeldan tashqari multimodal qashshoqlikni o'lchash bo'yicha pilot loyihani boshladi.

Ishonchli o'lchovlar siyosatchilarga qashshoqlikning ko'lami va tabiatini hamda uning omillarini to'g'ri aniqlash imkonini beradi va vaqt o'tishi bilan qashshoqlikni qisqartirish borasidagi taraqqiyotni kuzatib borishni osonlashtiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilda mamlakatda kambag'allik muammosini e'tirof etib, aholi farovonligini oshirishga qaratilgan turli siyosat va dasturlarni amalga oshirish orqali kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. O'zbekiston qashshoqlik muammosini samarali hal qilish uchun

ma'lumotlarni monitoring qilish va baholash muhimligini ta'kidladi. Shundan kelib chiqib, 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan aholi jon boshiga o'rtacha o'rtacha 2200 kaloriya miqdorida oziq-ovqat, shuningdek, zarur nooziq-ovqat tovarlari va xizmatlar iste'molidan kelib chiqqan holda kambag'allikning milliy monetar chegarasi joriy etildi. Yangilangan monetar metodologiyaning joriy etilishi mamlakatning kambag'allik darajasini monitoring qilish, kambag'allikni qisqartirish siyosati va dasturlari ta'sirini baholash, resurslarni samarali taqsimlashni ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirdi.

Bugungi kunda O'zbekiston aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi milliy daromad (YAMM) bo'yicha quyi va o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kiradi. 2023 yil yakuniga ko'ra 36 mlndan ortiq aholining taxminan 11 foizi, ya'ni taxminan monetar kambag'allikda yashagan. Bu ularning oylik daromadi 498 000 so'mdan (40 AQSH dollaridan) past bo'lganini anglatadi. Monetar kambag'allikning eng yuqori darajasi Qoraqalpog'iston Respublikasi (19,7 foiz), Sirdaryo (19,5 foiz) va Xorazm (19,1 foiz) viloyatlari bo'ldi. Aksincha, monetar kambag'alligining eng past darajasi Toshkent shahri (8,5 foiz) va Navoiy viloyatida (9,2 foiz) qayd etilgan.

Multimodal kambag'allik indeksi monetar bo'lmagan vositadir. Bu kambag'allikning kengligi va chuqurligini, shuningdek, umumiy indeksni qamrab oluvchi ko'p o'lchovli kambag'allikni o'lchash vositasidir. Tahlil birligi shaxs, uy xo'jaligi, mintaqa bo'lishi mumkin. Global va ko'pgina milliy Multimodal kambag'allik indeksleri identifikatsiya birligi sifatida uy xo'jaligidan foydalanadilar, chunki kambag'allikni o'lchash uchun ma'lumotlar manbalarining ko'pchiligi barcha shaxslar bo'yicha ma'lumotga ega emas.

Indeks Alkire-Foster metodologiyasi (AF usuli) yordamida hisoblanadi. Kambag'allikning turli o'lchovlarini bitta indeksga jamlagan holda, AF usuli kambag'allik darajasini, ko'p o'lchovli kambag'al insonlarning aholi orasidagi ulushini baholaydi. Multimodal kambag'allik indeksi bu sohada siyosatini olib borayotgan hukumatga quyidagi ma'lumotlarni taqdim etadi: aholining turli kichik guruhlari (masalan, qishloq/shahar, mintaqalar, yosh guruhi, etnik kelib chiqishi va boshqalar kesimida) ajratgan ma'lumotlar, ko'rsatkichlar bo'yicha qashshoqlik tarkibi, vaqt o'tishi bilan kambag'allikni kamaytirish bo'yicha erishilayotgan taraqqiyot bo'yicha ma'lumotlar.

2010-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Taraqqiyot dasturi tomonidan ishlab chiqilgan va ko'p o'lchovli kambag'allikning xalqaro miqyosda taqqoslanadigan o'lchovi sanaladi. U dunyo bo'ylab 110 ta rivojlanayotgan mamlakatni yoki 6,1 mlrd kishini qamrab oladi, bu dunyo aholisining 77 foizini va rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining 92 foizini tashkil qiladi. Global Multimodal kambag'allik indeksi uchta o'lchov bo'yicha 10 ta ko'rsatkichni o'z ichiga oladi: sog'liqni saqlash, ta'lim va turmush standartlari. Bu ko'rsatkichlar yetarli darajada ovqatlanish, toza suv va kanalizatsiyadan foydalanish imkoniyati mavjudligi, ta'lim olish imkoniyati qay darajada cheklanganligi va asosiy xizmatlar va resurslardan yetarli darajada foydalanish imkoniyati bor yoki yo'qligi kabilarni qamrab oladi.

Multimodal kambag'allik indeksi o'lchamlar va ko'rsatkichlarni tanlashda qo'llanma sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari tamoyillaridan foydalanadi. Qiyoslanadigan o'lchovni yaratish uchun barcha mamlakatlar uchun bir xil

o'lchovlar, ko'rsatkichlar, imkoniyatlardan mahrumlik chegaralari, vaznlar va kambag'allik chegaralari qo'llaniladi. Kambag'allikning chegarasi sifatida jami ko'rsatkichlarning uchdan bir qismi olinadi. Shunday qilib, Global Multimodal kambag'allik indeksi, agar inson undagi o'nta vaznli ko'rsatkichning uchdan biri yoki ko'prog'idan mahrum bo'lsa, odamlarni "ko'p o'lchovli kambag'al" deb hisoblaydi.

References:

1. [PF-287-sonli Prezident farmoni](#)
2. [Jahon banki ma'lumotlari](#)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (2020-yil 24-yanvar)
4. Abxijit Banerji va Ester Dyuflo - «Good Economics for Hard Times».